

Carta de Consentimiento.

Estimados Usuarios Hospital Lucio Córdova:

La Facultad de Medicina y Salud de la Universidad Central de Chile, está efectuando una investigación acerca de las variables psicológicas que afectan el sistema inmune de personas VIH-SIDA. Se contempla para esto la aplicación de algunos instrumentos que permitan detectar y medir dichas variables. Cabe destacar que la información obtenida será analizada en términos grupales, es confidencial y sólo será utilizada para fines de esta investigación.

En caso de que tenga alguna duda o quiera recibir información de la investigación o de sus resultados los puede solicitar al correo: pedro.salinas@ucentral.cl

Agradeciendo de antemano su valiosa cooperación, saluda Atentamente a Ud.

Dr. Pedro J. Salinas Quintana

Universidad Central de Chile

Yo.....edad.....acepto participar en la investigación y autorizo que los datos sean analizados de forma grupal, estrictamente confidenciales y solo sean para fines de este estudio.